

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunomodulação nas doenças autoimunes sistêmicas. Abordagem clínica na Artrite Reumatoide

Prof. Doutor Miguel Bernardes

Reumatologista, coordenador do Hospital de Dia de Reumatologia do Centro Hospitalar Universitário São João do Porto; Professor auxiliar convidado, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal

A **artrite reumatoide (AR)**, é uma doença reumática, autoimune, inflamatória crónica e incurável, que condiciona uma forte incapacidade. A AR atinge sobretudo as pequenas articulações, com ou sem erosões ósseas, e pode acompanhar-se de manifestações sistêmicas que vão desde a serosite, que pode constituir a forma de apresentação da doença (p.ex. uma pericardite, uma pleurisia ou um derrame pleural), à aterosclerose secundária, com doença coronária precoce e eventos cardiovasculares, até à amiloidose renal (tipo AA) e, também, à osteoporose (desmineralização óssea localizada e, posteriormente, difusa, aceleradas e na ausência de reparação óssea). Também pode existir envolvimento cutâneo, desde os clássicos nódulos subcutâneos até à vasculite reumatoide, um evento felizmente raro atualmente dado tratarmos cada vez mais ativamente estes doentes. Podemos ter também, dentro deste quadro clínico, o aparecimento de neuropatias secundárias, nomeadamente mononeuropatias múltiplas associadas à doença; o envolvimento intersticial pulmonar, uma das causas principais da morbilidade e mortalidade da AR, logo a seguir ao dano cardiovascular, mas que também pode estar presente no processo de início da doença, e o envolvimento ocular, que se traduz p.ex. pela presença de episclerites.

Os critérios de classificação conjuntos ACR/EULAR são de 2010 e baseiam-se na pontuação obtida face à presença ou ausência de vários critérios: número e tipo de articulações envolvidas (pequenas/ grandes), o título dos anticorpos mais sensíveis [o fator reumatoide e, sobretudo, os anticorpos anti-peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP)] e a elevação dos marcadores de fase aguda (a proteína-C-reativa e/ou a velocidade de sedimentação globular) e, claro, a persistência dos sintomas (> 6 semanas de atividade inflamatória sob terapêutica sintomática, será considerado crónico ou persistente).

Que sabemos da **patogenia da AR**? Sabemos que o risco de ocorrer em familiares do 1º grau é da ordem dos 4 a 5% e nos de segundo grau um pouco inferior (2%), mas se a doença for grave e erosiva o risco de ocorrência em familiares é francamente superior, de 15%. A sua heritabilidade está estimada em cerca de 30%, mas quando falamos do subtipo seropositivo (com anticorpos anti-CCP positivos) ela sobe para os 60%; 30% desta heritabilidade está associada a **genes do HLA**, particularmente do HLA-DRB1 e a alelos que têm um **epitopo partilhado (SE)** – é o caso do HLA DR*0101, que está associada à AR mais de aparecimento tardio, e dos alelos HLA DR*0401 e HLA DR*0404, associados a artrite mais precoce. Posteriormente, uma série de outras variantes genéticas de risco, não associadas ao HLA, foram descobertas, sobretudo após estudos de GWAS (*genome wide association studies*), entre eles a PADI4, a PTPN22 e o CTLA4; os polimorfismos de citocinas pro-inflamatórias descritos são também inúmeros, mas a sua importância relativa como fatores de risco é claramente menor.

Em termos de **fatores ambientais** sabemos que o tabaco, sobretudo, e a doença periodontal (por *Porphyromonas gingivalis* e *Actinobacillus actinomycetemcomitans*) se associam fortemente à AR positiva para anticorpos anti-CCP. Também é clássica a associação de AR a períodos de pós-infecção viral, tais como por vírus de Epstein-Barr (EBV) ou por parvovírus B19,

e agora, mais recentemente, pelo vírus Chikungunya que, sendo um vírus sobretudo prevalente na América Latina, com as viagens cada vez mais frequentes, vamos observando de forma crescente também entre nós. Curiosamente, o consumo de álcool é protetor, inclusive no modelo animal.

A interação entre os fatores de risco genéticos e ambientais é sobretudo observada na AR com **autoanticorpos anti-CCP (ACPA)** positivos, o que sugere a existência de pelo menos dois fenótipos de AR distintos (ACPA+/ACPA-). Assim, a AR seropositiva, associada a anticorpos anti-CCP positivos, em termos de fatores de risco envolve os alelos de risco dos HLA-DRB1 com o epitopo partilhado (SE) e do PTPN22 e, em termos de ambiente, o tabaco e a doença periodontal. Efetivamente, estes fatores vão desencadear a ativação das enzimas peptidil-arginina deaminase (PAD4 e PAD2); estas enzimas vão retirar resíduos de arginina e substituí-los por resíduos de citrulina nas proteínas e, portanto, originando um grande número de proteínas autólogas citrulinadas; é depois por exposição a esse excesso de peptídeos citrulinados que se desenvolve uma reação imune com ACPA+. Hoje sabemos que estes doentes ACPA+ têm mais atividade da doença, mais destruição articular e mortalidade maior, *versus* os doentes com AR seronegativa.

Hoje e em relação ao modelo progressão da doença, considera-se haver uma **fase pré-clínica** em que os fatores de risco genéticos e do ambiente atuam em determinados locais particulares das mucosas, sobretudo no pulmão e na cavidade oral, e pensa-se que o mesmo possa também ocorrer nas articulações, conduzindo à acumulação de peptídeos citrulinados que, através de células apresentadoras de antígeno ativadas, vão ativar uma resposta de linfócitos T que depois colaboram com linfócitos B na produção dos autoanticorpos (ACPA). Nesta fase vamos ter autoanticorpos séricos positivos e citocinas em circulação, mas não temos ainda manifestações clínicas. Pensa-se ainda que, seguidamente, haverá um **segundo estímulo** (*hit*), que pode ser uma infeção viral, um traumatismo e, inclusive, uma cirurgia, ou alguma alteração metabólica muito marcada, que irá desencadear a progressão clínica. Esta última consiste na formação de imunocomplexos com os ACPAs que conduzem à ativação do complemento e ao consequente envolvimento da imunidade inata, com ativação do inflamassoma, netose e ativação osteoclástica, que se sabe hoje começar muitas vezes antes da clínica, com perda de osso just-articular. Nesta fase inicial, os doentes têm só artralguas e não têm sinovite, nem outros sinais clínicos de AR. Há depois uma infiltração de múltiplas células inflamatórias na sinovial, produção de citocinas inflamatórias (IL8, IL1, TNF, IL6) e a ativação de fibroblastos. É, pois, esta sinovite que se associa à **AR crónica**; nela, os fibroblastos ativados vão destruir a cartilagem e vão perpetuar a produção das citocinas pró-inflamatórias, conjuntamente com as células que migraram para a sinovial, estimulando a neovascularização e a hiperplasia da sinovial e, consequentemente, a destruição da cartilagem e do osso.

Portanto, a AR é uma doença que afeta todos os componentes da articulação. Com a evolução da doença, o doente vai ter caquexia, atrofia muscular, perda do osso, osteoporose just-articular à inflamação, erosão óssea e condrólise. Ocorre envolvimento das células da imunidade adaptativa (células dendríticas, linfócitos T e B) e de células efetoras (sinoviócitos semelhantes a fibroblastos, macrófagos e osteoclastos). Pensa-se que as **células dendríticas** (DC) vão apresentar os peptídeos citrulinados aos linfócitos T, através da interação do seu CD28 com o **CD80/86** das DC. Os linfócitos T auxiliares (Th) vão cooperar e estimular os **linfócitos B** a diferenciar-se em **plasmócitos** que produzirão os autoanticorpos (ACPAs), que têm um papel na patogénese da doença. Uma outra via da resposta Th é a celular, com a diferenciação de linfócitos **Th1/Th17** e a ativação de fagócitos, nomeadamente macrófagos; esses **macrófagos**

vão amplificar a produção de citocinas, sendo as mais importantes a **IL-1**, o **TNF-alfa** e a **IL-6** e é também através da ativação destas células do sistema mononuclear/macrofágico que se diferenciam os **osteoclastos**, que são as células que vão fazer a reabsorção óssea e a erosão. Os **sinoviócitos semelhantes a fibroblastos** (FLS) que estão na íntima da sinovial vão proliferar e, sobretudo, vão ser responsáveis pela invasão do tecido inflamatório da sinovial (*panus*) produzindo metaloproteinases (MMP3, 9 e 13); outros FLS do *panus* vão produzir, sobretudo, citocinas pró-inflamatórias, que recrutam linfócitos T e B, e também produzem fatores angiogênicos. São também relevantes, como células efetoras da AR, os **macrófagos** tipo 1 (**M1**), que vão estimular a inflamação e a diferenciação em **osteoclastos** (RANK).

Em relação ao papel patogénico dos **ACPAs**, sabemos que esses anticorpos têm especificidade para peptídeos citrulinados numa série de moléculas autólogas: vimentina, alfa-enolase, fibrina, colágeno tipo II e filagrina. Pensa-se que na sua génese, o stress oxidativo ou celular nos Macrófagos leva a influxo de cálcio e ativação das **PADs**, ocorrendo algum efluxo destas enzimas durante a apoptose dos macrófagos. Também relevante na emergência dos ACPAs são as redes extracelulares (NETs) associadas aos neutrófilos em apoptose (netose), que sabemos serem extremamente ricas em moléculas citrulinadas e que vão, portanto, ligar-se a esses autoanticorpos originando **imunocomplexos** (ICs); estes ICs podem estimular mais ainda os neutrófilos, através dos seus recetores Fc-gama, ou os macrófagos por interações com TLRs. Estes autoanticorpos podem promover a destruição articular diretamente, porque podem reconhecer o colágeno Tipo II, e podem ativar o complemento sob a forma de ICs, lesando a cartilagem por essa via. Também sob a forma de ICs podem estimular os recetores Fc em células da linhagem monocítica/macrofágica e levar à diferenciação e ativação dos osteoclastos, que vão originar as erosões ósseas, além disso, por interação com TLRs, podem ativar os macrófagos a produzir ainda mais citocinas, aumentando o ambiente inflamatório.

Comparativamente, quais os mecanismos envolvidos na **patogénese da AR seronegativa**, neste caso ACPA negativa? Parece que uma **desregulação imune** lhe estará subjacente: em termos de imunidade inata vamos ter um predomínio de macrófagos M1, que expressam mais MMP3, IL-1 beta, CCL13 e CCL18, bem como ativação dos sinoviócitos semelhantes a fibroblastos. Na AR seronegativa encontramos, então, uma **sinovial paucimune**, mais à custa da ativação dos sinoviócitos semelhantes a fibroblastos, macrófagos e de células T que produzem IL-6.

Dado o envolvimento de diversas **citocinas pro-inflamatórias** na patogénese da AR, é de esperar o envolvimento de diversas **vias de transdução e sinalização** celular necessárias à sua síntese e/ou acção, várias delas já com fármacos inibidores estudados, mas que não tiveram resultados clínicos favoráveis. É o caso da via da SYC e das MAPK cinases, inicialmente muito promissoras; a via Wnt, para a qual estão a surgir alguns fármacos, mas sobretudo a via das JAK/STATs já com uma série de fármacos aprovados e, atualmente, em uso no tratamento da AR.

Na patogenia da AR, outra área de estudo que parece promissora para futuros alvos terapêuticos é a sua **regulação epigenética**. A epigenética engloba alterações hereditárias na expressão génica que não interferem com o DNA codificante, não alterando a sequência do DNA. Elas são fundamentalmente dependentes de três mecanismos: **microRNAs** (miRs)- RNAs mensageiros transcritos mas não codificantes, que se vão ligar ao RNAm e ao ribossoma e, assim, inibir a transcrição do RNAm principal; **metilação do DNA** - através de enzimas que vão fazer a metilação de determinados genes e, portanto, vão inibir ou alterar o promotor do gene de forma a que o fator de transcrição não funcione, silenciando aquele gene; as **modificação das histonas** (proteínas que ajudam a compactar o DNA em nucleossomas) que também podem fazer com que os genes não se expressem e, portanto, não possam ser transcritos. Já estão descritas

alterações da metilação no DNA em doentes com AR, sobretudo nos genes da via Wnt, IL6 e IL10. Também estão descritas uma série de modificações nas histonas; modificações quer de acetilação, metilação, ou ubiquitinação, que vão interferir depois na expressão de uma série de genes das citocinas, e que se pensa que poderão ser alvos terapêuticos. Em relação aos miRs, eles marcam sobretudo risco, por exemplo o risco de desenvolver determinadas manifestações (ex. envolvimento pulmonar); existem miRs que protegem quanto ao dano do nervo periférico, o que poderá ter interesse terapêutico (neuropatias periféricas) e miRs que marcam a resposta a determinadas terapêuticas dirigidas na AR.

Em termos de uso corrente, que opções temos no **tratamento dirigido** da AR? Temos os anti-inflamatórios não-esteróides (**AINEs**) que só resolvem os sintomas diminuindo a inflamação através da inibição da COX, mas não interferem na progressão da doença nem na sua história natural. Os **corticosteroides** são eficazes, têm algum efeito modificador de evolução, mas tendo o problema dos efeitos adversos a longo prazo, o seu uso é pautado pela regra da menor duração possível e na dose mínima eficaz; isto é de particular importância e cuidado em idade pediátrica e no idoso. E depois temos os **fármacos antirreumáticos modificadores de doença sintéticos clássicos** (csDMARDs) e os **anticorpos ou recetores monoclonais dirigidos**, estes fármacos antirreumáticos modificadores biológicos (bDMARDs) que têm como problema, a longo prazo, poder-se desenvolver resistência ao tratamento com eles.

Em relação aos **cdMARDs** clássicos, eles são sobretudo o **metotrexato** e a **leflunomida**, anti-metabolitos que vão inibir a proliferação das células T e B. O metotrexato interferindo com o metabolismo das purinas e levando também à acumulação, pelo seu mecanismo de ação, de adenosina intracelular que tem ação anti-inflamatória e também interferindo com a ligação da IL-1 beta ao seu recetor celular; a leflunomida também interfere de uma forma mais ou menos equivalente, mas no metabolismo das pirimidinas e, portanto, interfere na divisão celular. Assim, os seus principais efeitos colaterais são, sobretudo, a hepatotoxicidade e a mielotoxicidade. A alveolite de hipersensibilidade ao metotrexato é extremamente rara e não tem qualquer relação com a doença intersticial pulmonar associada à doença. Aliás, atualmente há estudos a mostrar que os doentes com AR a fazer metotrexato têm menos doença intersticial pulmonar. Com a leflunomida, além das toxicidades já referidas, o efeito adverso mais relevante é a hipertensão arterial.

Em relação aos fármacos biológicos já em uso, os **bDMARDs**, temos os anti-citocinas, nomeadamente os agentes **anti-TNF alfa**, que compreendem desde anticorpos monoclonais quiméricos (Infliximab), a completamente humanizados (Adalimumab e Golimumab), até ao peguado (Certolizumab) que, não atravessando a barreira placentária, pode ser dado durante toda a gravidez. Temos também o Anakinra, um **antagonista do recetor da IL-1** recombinante, e o Tocilizumab um anticorpo humanizado **anti-IL-6R**. Adicionalmente temos bDMARDs dirigidos à resposta T e B, nomeadamente o Abatacept, uma molécula recombinante de **CTLA-4** dimerizada com Imunoglobulina, que vai inibir a co-estimulação dos linfócitos T na apresentação antigénica, e o Rituximab, um anticorpo quimérico **anti-CD20**, que faz a depleção de linfócitos B. O maior problema associado aos bDMARDs é o aumento do risco de infeções e, sobretudo, de infeções graves e, no caso dos agentes anti-TNF alfa, de reativação da tuberculose. Assim, é importante para todos estes doentes e antes de iniciarem biológicos, fazerem o rastreio de tuberculose latente e, se tiverem critérios, fazerem o seu tratamento e, seguidamente, o seu rastreio anual. O Tocilizumab pode dar dislipidemia, que deve ser interpretada com cautela pelo “paradoxo lipídico” nas doenças inflamatórias e na artrite reumatoide, dado os doentes, quando

melhoram, pioram do perfil lípido, o que não quer dizer que o risco cardiovascular esteja aumentado.

Uma característica importante e distintiva no tratamento da AR ACPA-positiva versus ACPA-negativa é que os doentes que são seropositivos (para os anticorpos anti-CCP), comparativamente com os negativos, respondem muito melhor ao Abatacept e ao Rituximab, enquanto que para os outros agentes biotecnológicos com outros alvos de tratamento, p.ex. o Tocilizumab e os agentes anti-TNFalfa no geral, não se observaram diferenças significativas na resposta ao tratamento entre estas duas populações de doentes.

Os inibidores da sinalização, **pequenas moléculas sintéticas inibidoras** que se dirigem às diferentes vias de transdução e sinalização celulares, são os mais recentes fármacos sintéticos dirigidos ao tratamento da AR (**tsDMARDs**). Entre eles contamos com os **inibidores seletivos da JAK1** (upadacitinib e filgotinib), aprovados para doentes com AR com resposta inadequada aos cDMARDs, e os inibidores seletivos **JAK1/JAK2** (baricitinib) ou **JAK1/JAK3** (tofacitinib), aprovados para doentes com AR com resposta inadequada aos inibidores do TNFalfa.

Por vezes a terapêutica da AR é condicionada pelas **comorbilidades e manifestações extra-articulares associadas** à doença, ou seja, alguns fármacos são selecionados também pelas manifestações clínicas da doença. Por exemplo, se houver o **risco cardiovascular** alto alguns fármacos têm vantagem: adicionar a hidroxicroloquina, para além de melhorar os nódulos reumatóides, terá um efeito de proteção do endotélio vascular e antiagregante; sabemos também que o metotrexato diminui o risco vascular. Um outro exemplo refere-se ao doente que tem **envolvimento intersticial pulmonar**, onde sabemos que se utilizarmos um biológico anti-TNFalfa, este pode associar-se a maior número de complicações e à mortalidade, sendo de usar, preferencialmente, o Rituximab (o que tem mais dados), seguido do Abatacept e depois, em última linha, o Tocilizumab. Portanto, estes fármacos são os mais adequados para a AR com envolvimento pulmonar e podemos, ainda, de ter que associar também os novos fármacos antifibróticos (nintedanib, pirfenidona).

Também alguns fármacos têm vantagem no risco cardiovascular e no **metabolismo lipídico** – o Infliximab e o Abatacept, bem como o Tocilizumab que, podendo acarretar dislipidemia, a razão HDL/LDL não é alterada e as HDL são melhores. No caso do **envolvimento ósseo**, também os biológicos parecem melhorar a osteoporose, quer localizada, peri-articular, quer sistémica, o que está comprovado para os agentes anti-TNFalfa e para o tofacitinib (através da inibição da produção do RANKL), assim como para o baricitinib que, curiosamente, parece estimular os osteoblastos. Já temos um anticorpo monoclonal que tem aprovação para tratamento da osteoporose, o denosumab, que inibe o RANKL e a reabsorção óssea, o que poderá constituir uma vantagem no tratamento da osteoporose nestes doentes. Inclusivamente, temos um estudo na AR a mostrar que o denosumab além de melhorar a densidade mineral óssea, também diminui a progressão radiográfica, ou seja, estaremos a contribuir simultaneamente para a inibição da progressão das erosões ósseas e da perda de osso.

No caso da **síndrome de Felty** - neutropenia e trombocitopenia, com hêpato-esplenomegalia, com ou sem úlceras e vasculite cutâneas - há alguns biológicos que parecem trazer maior benefício, sobretudo o Rituximab e o Abatacept, mas também o Tocilizumab; se o doente, por acaso, não estiver a fazer nenhum csDMARD, este último deve ser o fármaco a adicionar.

Relativamente à **mortalidade** na AR, estes doentes têm uma redução mediana de cinco anos na sua esperança média de vida, mesmo se correta e atempadamente tratados, e morrem sobretudo à custa de complicações cardiovasculares e infecciosas, mas também por

complicações decorrentes do envolvimento intersticial pulmonar. Eles morrem cada vez menos de linfomas não-Hodgkin, porque tratamos melhor a doença, e das causas específicas da doença, como vasculite e amiloidose AA com atingimento renal, que são também menos frequentes. Continuamos a observar alguns doentes com complicações neurológicas graves por instabilidade da articulação C1-C2, que pode causar impressão basilar e atingimento do centro respiratório no tronco cerebral, conduzindo à morte. As causas de mortalidade iatrogénicas (por e.x. hemorragia digestiva dos AINEs) são cada vez mais raras.

Atualmente na AR utilizamos uma estratégia de **tratamento dirigido, T2T** (*treatment to target*) focado em diferentes objetivos, assim, tratamos o doente com AR para: 1) suprimir a inflamação, 2) prevenir/ minimizar o dano estrutural articular, 3) manter a sua funcionalidade, 4) impedir as comorbidades (cardiovasculares e outras) e 5) melhorar a sua qualidade de vida. E para o concretizar na prática, temos que realizar uma planificação muito bem estruturada de toda a avaliação clínica: é importante observarmos os doentes periodicamente (intervalo mínimo de três meses), com avaliação da dor global e da atividade global da doença expressas pelo doente e pelo médico em escala visual analógica (EVA); é fundamental examinar todas as articulações, de uma forma sistemática, registando o número de articulações dolorosas e tumefactas; temos de utilizar, a cada visita, um questionário para avaliar a incapacidade funcional (HAQ, Stanford); precisamos também de determinar de forma quantificada os marcadores de inflamação - a velocidade de sedimentação e a proteína C reativa.

A AR foi a primeira doença em que esta estratégia T2T foi desenvolvida e, hoje, o nosso objetivo primordial é obter a remissão clínica. Claro que se tivermos um doente que já tem um dano estrutural significativo, a remissão clínica já não é, muitas vezes, alcançável e passaremos a considerar a baixa atividade de doença como segundo alvo terapêutico. Os **scores de atividade** da doença, como o **DAS28** (*Disease Activity Score*), têm uma fórmula aparentemente complicada, mas no fundo resultam da avaliação do nº de articulações dolorosas e nº de tumefactas dentre 28 articulações (as 28 são os ombros, os cotovelos, os punhos, metacarpo-falângicas, interfalângicas proximais e joelhos), um parâmetro de fase aguda (que pode ser a velocidade de sedimentação ou a proteína C-reativa) e depois a EVA da atividade da doença avaliada pelo doente.

O SDAI (*Simplified Disease Activity Index score*) e o CDAI (*Clinical Disease Activity Index score*), são índices sucedâneos do DAS28 mais restritos, ou seja, uma remissão do SDAI (≤ 3.3) ou CDAI (< 2.8) é mais rigorosa, mais próxima da remissão absoluta, e ambas incluem a EVA da atividade da doença avaliada pelo médico. A definição mais estrita da remissão (2011 ACR/EULAR) é a definição booleana, também conhecida pela “dos quatro uns”, ou seja, o doente não pode ter mais do que uma articulação dolorosa, não pode ter mais do que uma articulação tumefacta, a EVA avaliada pelo doente tem que ser inferior a um centímetro (na escala de 1 a 10cm) e a proteína C-reativa é inferior a 1 mg/dL. O DAS28 é um instrumento muito bom, porque em qualquer momento permite-nos dizer, sem conhecer a história passada, se a doença está muito ativa (score > 5.1), em remissão (≤ 2.6) ou em atividade moderada. O DAS28 através da sua variação (delta), permite-nos ainda avaliar a resposta terapêutica, ou seja, a chamada resposta EULAR.

Numa doença crónica, incurável, como a AR que **remissão** poderemos esperar? Em estudos observacionais e com doentes com menos de três anos de evolução da doença, atinge-se a remissão em cerca de 33% dos casos. No contexto de ensaios clínicos randomizados, com terapêutica combinada de um agente biológico com um cDMARD, consegue alcançar-se a remissão em cerca de 42% dos casos e, daí que se continue a investigar e a procurar novas

terapêuticas. Sabemos hoje, também, que uma resposta precoce é determinante em tudo o que vai acontecer no futuro a um determinado doente. Assim, se nós equilibrarmos bem o doente no início da sua doença, sabemos que ele aos cinco anos, aos quatro, aos três e aos dois, vai ter um melhor e mais efetivo controlo da atividade da doença e, conseqüentemente, um menor score radiográfico de dano articular.

As novas **recomendações EULAR (2022) para tratamento** da AR continuam a pôr à cabeça os DMARDs clássicos, sendo o paradigma o metotrexato (a alternativa é a leflunomida), que deve ser combinado com o corticosteroide apenas numa fase inicial, embora em alguns doentes seja ainda necessário manter corticoterapia crónica em muito baixa dose. Se o doente não melhorar 50% na avaliação dos três meses ou se não atingir o alvo (consoante o tempo de evolução, o alvo pode ser remissão ou baixa atividade doença) aos seis meses devemos mudar de estratégia terapêutica, que dependerá dos fatores de prognóstico do doente e das suas comorbilidades. Se for um doente de pior prognóstico, ou seja, com anticorpos anti-CCP positivos e/ou FR positivo, com muita inflamação no início ou que já apresentava erosões ósseas nas articulações, vamos ter que prosseguir de imediato para um agente biológico ou um inibidor da JAK. Se o doente só não tolerar os csDMARDs (nem metotrexato nem leflunomida), a preferência recai sobre um inibidor da JAK ou pelo Tocilizumab, porque foram os únicos DMARDs que mostraram superioridade ao metotrexato em monoterapia. Portanto, os agentes anti-TNFalfa devem ser usados, preferencialmente, em terapêutica combinada com os csDMARDs, que é como eles têm melhor resposta; idealmente o Rituximab e também o Abatacept têm melhor resposta em terapêutica associada.

Se o doente não tiver mau prognóstico, podemos ainda tentar uma combinação de cDMARDs, a mais conhecida é a com metotrexato, sulfassalazina e hidroxicloroquina, o que para o doente pode ser algo complicado em termos do elevado número de comprimidos diários; ou então, a combinação metotrexato com leflunomida, sendo claro que estes dois últimos não podem usados ambos em dose máxima por causa de eventuais toxicidades, sobretudo a hepática. Nestes casos, mais uma vez, seguimos o mesmo raciocínio: não melhora 50% pelo menos aos três meses ou não atinge o objetivo terapêutico aos seis, e vamos rodando para bDMARDs ou inibidores da JAK. Além disso, devemos ter a noção que o doente pode ter aparentemente uma resposta aceitável em termos de controlo da atividade inflamatória mas exibir uma progressão radiográfica significativa ou apresentar, de novo, uma manifestação extra-articular importante, também aqui devemos mudar de atitude terapêutica.

Bibliografia base:

1. Jang S, Kwon EJ, Lee JJ. Rheumatoid Arthritis: Pathogenic Roles of Diverse Immune Cells. *Int J Mol Sci.* 2022 Jan 14;23(2):905. doi: 10.3390/ijms23020905.

Bibliografia adicional:

1. Liu J, Gao J, Wu Z, Mi L, Li N, Wang Y, Peng X, Xu K, Wu F, Zhang L. Anti-citrullinated Protein Antibody Generation, Pathogenesis, Clinical Application, and Prospects. *Front Med (Lausanne).* 2022 Jan 12; 8:802934. doi: 10.3389/fmed.2021.802934.
2. Ding Q, Hu W, Wang R, Yang Q, Zhu M, Li M, Cai J, Rose P, Mao J, Zhu YZ. Signaling pathways in rheumatoid arthritis: implications for targeted therapy. *Signal Transduct Target Ther.* 2023 Feb 17;8(1):68. doi: 10.1038/s41392-023-01331-9.
3. Yang C, Li D, Teng D, Zhou Y, Zhang L, Zhong Z, Yang GJ. Epigenetic Regulation in the Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis. *Front Immunol.* 2022 Mar 24; 13:859400. doi: 10.3389/fimmu.2022.859400.

4. Sandhu G, Thelma BK. New Druggable Targets for Rheumatoid Arthritis Based on Insights From Synovial Biology. *Front Immunol.* 2022 Feb 21; 13:834247. doi: 10.3389/fimmu.2022.834247.